

		Définition	Exemples du corpus
Affect Stable	Valeurs / Préoccupations	Différents auteurs proposent différentes vues : Rokeach liste des valeurs terminales (auxquelles on aspire ultimement), et des valeurs instrumentales qui nous permettent de nous rapprocher de nos valeurs terminales. Hassenzahl (2018), explique que nos interactions avec des produits sont régis par 10 besoins essentiels. Selon ce que l'on cherche à savoir / spécifier, on mobilisera l'outil adapté. On parle ici plutôt des "be-goals" d'Hassenzahl (2005).	"rehausser leur statut avec un produit démarquant"
	Personnalité / Préférences	Personality : " the combination of characteristics or qualities that form an individual's distinctive character." (Oxford Languages) Caractéristiques de la personnalité d'une personnes, qui peuvent renseigner sur ces tendances à l'action. Cette dimension regroupe aussi les goûts d'une personne, ce qu'il aime ou pas.	"Ne pas être dérangé" "Ne pas être vu" "Avoir son propre espace"
	Core affect	Bongard (2013) fait appel dans son modèle à la théorie du "Core Affect" de Russell. Cette théorie dit qu'une personne est toujours dans un certain état émotionnel (humeur), qui influe sur notre expérience. Dans ce contexte, l'émotion qui émerge d'une interaction avec le produit est nommée "Attributed affect", et est caractérisée par "un changement perçu dans le core affect, attribué à l'interaction avec un produit".	Pas d'exemples du corpus
Cognition Variable	Pragmatique	Evaluations liés aux buts et motivations de l'utilisateur	"Bien installé, bien assis" "Au lieu de mettre 18, je vais mettre 11".
	Syntaxique	Prédiction, planification, coordination des réponses	"Maintenant je vais où ? J'ai rien oublié ?" "Avant de m'asseoir, je sais que je vais être bien assis"
	Sémantique	Informations liées aux produit traitées sur le plan sémantique. Attribution d'un sens à l'information perçue.	"confort perçu" "ça ressemble à un siège Eames"
Affect Variable	Affect attribué	Attributed affect (Utilitarian emotions + Aesthetic émotions) - Emotions utilitaires : Réponse affectives aux besoins - Emotions esthétiques : évaluation intrinsèque d'un stimuli sensoriel.	"Le ressenti en tant que passager est vraiment excellent" "Il ne faut pas que le client soit déçu"
Actions	Physiologique	"Responses of the human metabolism. Symptoms are temperature sensations as a consequence of blood circulation (red cheeks, cold hands, pale face), respiratory accelerations/decelerations, cardiovascular accelerations/decelerations, muscle tension (weak limbs, trembling, relaxing), constriction in internal organs (stomach ache, lump in the throat), and body fluids (transpiration, saliva, odorant) (Scherer, 2004)." (Bongard, 2013)	"Favorisant la circulation veineuse" "Sommeil"
	Motivationnelle	"Stable action tendencies towards a specific object or situation (Scherer, 2005), in general approach or withdrawal (Russell, 2003). Become visible in human comportment. The person directs her attention to the subject, like somebody who always buys a specific brand or acts with consciousness on the environmental impact of his behaviour." (Bongard, 2013)	"Avec la crise COVID [...] les passagers de classe Economy vont s'orienter vers la classe Premium Economy pour des considérations sanitaires".
	Moteur / Actions	"Occur on three different body parts: the limbs (gestural, postural), the face (mimic), and the speech organs (vocal). Gestures, postures, mimics and voice are more or less controllable means of human communication that enable the human to visually and audibly show the outsider in which state the situation put them and how they will react (Scherer, 2004)." (Bongard, 2013) Inclue les actions, les postures, les gestuelles d'interactions (liste originale)	"Assis" "Possibilité de bouger" "Quand il va ouvrir la porte"